

ISSN 0352-5007 | UDC 821.16+811.16(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА СЛАВИСТИКУ

82

НОВИ САД • 2012

Слободан Павловић
 Универзитет у Новом Саду
 Филозофски факултет
 Одсек за српски језик и лингвистику
 slobodanpavlovic@sbb.rs

СИСТЕМ РЕЛАТИВИЗАТОРА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ*

У раду се разматра системски однос међу релативизаторима као конективним индикаторима односне клаузе у стандардном српском језику. Према формалносинтаксичком и синтаксичко-семантичком потенцијалу релативизатори се деле на семантички неутралне (*који, ко, што, што_в*) и семантички маркиране (*чији, какав, колики, где, одакле, куда, камо, када, док, од када, до када, колико, како, да*). Семантички неутралним релативизаторима антецеденту се могу приписивати најразличитије синтаксичко-семантичке улоге у односној клаузи, док се семантички маркираним релативизаторима антецеденту приписују одређене семантичке улоге према предикату односне клаузе.

Кључне речи: српска односна клауза, семантички маркирани релативизатори, семантички немаркирани релативизатори

1. Увод. Односна клауза као адноминално одредбена реченична структура зависни је члан именског израза у коме функционише као атрибутска или као апозитивна одредба управног члана, тј. антецедента, па су и њена формална синтаксичка обележја условљена синтаксичком функцијом коју остварује у именском изразу. Типичан именски израз с односном клаузом у формалносинтаксичком смислу обухватао би, дакле, *антецедент* као детерминисани, управни члан и односну клаузу као детерминативни, зависни члан, који следи антецеденту, при чему би односна клауза садржала *предикат* у личном глаголском облику и *релативизатор*, који анафорички упућује на антецедент и идентификује синтаксичко-семантички и прагматички статус антецедента у зависној реченичној структури, тј. клаузи.¹

Антецедент као детерминисани члан именског израза може бити исказан, тј. експлицитан или неискazan, тј. имплициран (уп. GALLIS 1956:

* Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика*, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

¹ За разлику од српског, у руском или енглеском језику, на пример, релативизатор може и изостати (уп. WEISS 1993).

20–21; KORDIĆ 1995: 187–191). Експлицирани антецедент, даље, може бити директно идентификован одговарајућом именицом или личној заменицом, када се говори о *супстантивном*, тј. *именичком антецеденту*, или индиректно идентификован показним, неодређеним, општим, одричним заменицама, редним бројевима или придевима, када се говори о *потпорном* или *формалном антецеденту*. Неисказани антецедент имплициран је одговарајућом односној заменицом као релативизатором, који има инхерентно формално и семантичко својство да идентификује *потенцијални* (латентни), тј. *нулти* антецедент.

У својству релативизатора, тј. конектора којим се уводи односна клауза у стандардном српском језику могу се појавити 1) придевске односне заменице *који, какав, колики, чији*, 2) именичке односне заменице *ко, што*, 3) везници *где, одакле, куда, камо, када, док, од када, до када, како, колико* заменичкоприлошког порекла, 4) везник *што_v* заменичког порекла, те 5) везник *да*, који је по пореклу оптаивна партикула.

Релативизатори имају тројну функцију будући да 1) конекторски уводе односну клаузу као зависну реченичну структуру контекстуално сигнализујући тип зависности, 2) заступају антецедент у синтаксичко-семантичком и прагматичком смислу унутар односне клаузе у складу са својим инхерентним формалносинтаксичким потенцијалом, те 3) анафорски упућују на детерминисани (експлицирани или имплицирани) антецедент усмеравајући ремаТСки садржај односне клаузе као одредбено својство ка антецеденту као теми (уп. AUWERA – KUĆANDA 1985: 943–951; KOVAČEVIĆ 1988: 46, KORDIĆ 1995: 35–36). Релативизатори, при том, у складу са својим инхерентним морфолошким и лексичким потенцијалом остварују различит степен корелирања с антецедентом од морфолошко-синтаксичког (слагање антецедента и придевске заменице *који* као релативизатора у роду и броју), преко семантичког (слагање значењских компоненти семантичког садржаја антецедента и именичких заменица, заменичких прилога, па унеколико и присвојне придевске заменице *чији*, односно поредбених придевских заменица *какав* и *колики* као релативизатора), до нултог поклапања (својственог везницима *што_v*, односно *да* као релативизаторима).

§ 2. ПРИДЕВСКИ РЕЛАТИВИЗАТОРИ. Придевске односне заменице *који, какав, колики* и *чији*, тј. придевски релативизатори на различите начине заступају антецедент у односној клаузи испољавајући при том и различит тип корелирања с антецедентом.

2.1. Придевски релативизатор *који* обезбеђује директну релацију антецедента са садржајем односне клаузе, и то тако што му непосредно приписује најразличитије синтаксичко-семантичке улоге отворене предикатом те клаузе. Осим тога овај је релативизатор у синтаксичко-семантичком смислу необележен пошто може сигнализирати све синтаксичко-семантичке улоге које се антецеденту додељују у односној клаузи.²

² Управо директна веза са антецедентом и синтаксичко-семантичка немаркираност обезбеђује придевском релативизатору *који* изразито високу фреквенцију у српском

Немаркирани придевски релативизатор *који* слаже се с детерминисаним антецедентом у роду и броју, док својим падежним обликом сигнализује синтаксичко-семантички статус антецедента у односној клаузи додељујући му улогу субјекта (1), објекта (2), или адвербијалне одредбе (3) у односу на предикат те клаузе:

- (1) Њему, *коли под богом ништа није знао начинити*, свака је мајсторија изгледала као недокучива премудрост (Ћопић 1986: 34);
- (2) Пагашанина је тог јутра угризла отровница, по њему, разуме се, демон *колег је на дремању узнемирио* (Пекић 1989: 95);
- (3) овај његов завичај је беда, *сажаљење због кога се кајеш* (Ћосић 1970: 62), Султан шаље папи „*копље којим је прободен Христос на крсту*“ (Андрић 2004: 87).

2.2. Придевски релативизатори *какав* и *колики* обезбеђују индиректну релацију антецедента са садржајем односне клаузе, и то тако што га доводе у квалитативну, односно квантитативну везу са другим различитим (4) или истородним (па и истоименим) денотатом (5), односно са другим профилем истог денотата (6) као поредбеним еквивалентом, чија се својства испољавају у ситуацији исказаној односном клаузом:

- (4) Она је *таква какви су и њени резултати* (Симовић 1994: 174), Часније ми је да будем немачка и ваша жртва него ваш сарадник у борби за вашу краљевину Југославију, која може бити само онаква *какви сте ви који се за њу борите* (Ћосић 1990: 577), Скоро сви јунаци ових причица су онолики *колика су била моја деца кад сам их писао* (Ерић 1995: 123), измери дужину сенке дрветом и одсече онолики комад *колика је била сенка* (Раз.);
- (5) Имао је *северњачки светлу косу, каква се среће у Скита* [*коса Скита је поредбени локализатор с којим се сравњује антецедент – северњачки светла коса – као објекат поредбене локализације*] (Пекић 1989: 81), председник републике нема онолику власт *колику има монарх, бар формално* (Лукић 1956: 340);
- (6) Знао сам да, онакав *какав сам био*, и овакав *какав сам сад*, не могу с њима (Булатовић 1971: 60), Хоћу да будем оно што сам, онолики *колики сам* (Андрић 1965: 287).

Квалификативна и квантификативна односна заменица *какав*, односно *колики* функционишу, дакле, као *поредбени придевски релативизатори*, који су у том смислу семантички обележени пошто антецедент увек одређују квалитативним или квантификативним сравњивањем

језичком стандарду. Према налазима П. А. Дмитријева (1972: 282), на овај релативизатор отпада преко 80% односних клауза у белетристици (код Ћопића 82%, код Андрића 83,3%, код Ћосића 83,7%), односно 90–95% односних клауза у научном и публицистичком дискурсу. Приметан је при том пораст учесталости овог релативизатора од В. Караџића до данас.

с његовим поредбеним еквивалентом, који се у синтаксичко-семантичком смислу спецификује ситуацијом исказаном односном клаузом. Другачије речено, ситуација исказана односном клаузом разнородном или истородном денотату или другом профили истог денотата обезбеђује основу за једначење са антецедентским денотатом.³

У складу са својом заступничком природом, поредбени придевски релативизатори *какав* и *колики* с антецедентом корелирају само условно – семантички (један денотат пореди се с другим денотатом на бази неке заједничке компоненте), док са поредбеним еквивалентом који је члан односне клаузе корелирају у роду, броју и падежу (4). Ово морфосинтаксичко својство поредбених придевских релативизатора долази до изражаја у случајевима када се антецедент пореди са разнородним денотатима (4) или са истоименим али разнбројним денотатом (7):

- (7) Стојим тако у обасјаној ноћи, ПРЕД ХЛАДЊИКАВИМ НЕЗЕМАЉСКИМ ВИДИКОМ *КАКВИ се јављају само у сну* (Ћопић 1986: 38).

При поређењу истоимених и истобројних денотата или различитих профила истог денотата (5–6) – када нема потребе за експлицирањем поредбеног еквивалента будући да он има исто име (односно род и број) као и антецедент – поредбени релативизатори *какав* и *колики* не могу испољити своју морфо-синтаксичку инконгруентност с антецедентом. Однос немаркираног придевског релативизатора *који* и поредбених придевских релативизатора може се показати следећим трансформацијама (8):

- (8) жели СТАН *КАКАВ ти имаш* = жели СТАН *КАО ШТО ЈЕ СТАН КОЈИ ти имаш* ≠ жели СТАН *КОЈИ ти имаш*.

Падежним обликом поредбених придевских релативизатора идентификује се синтаксичко-семантички статус поредбеног еквивалента као члана односне клаузе, на основу чијег се садржаја тај денотат и једначи са антецедентом.

2.3. Придевским релативизатором *чији* – као уосталом и поредбеним придевским релативизаторима *какав* и *колики* – успоставља се индиректна релација антецедента са садржајем односне клаузе, и то тако што се антецедент као субјекат посесије, тј. као посесор доводи у везу са именичким појмом из односне клаузе који према антецеденту има статус објекта посесије, тј. посесума (уп. Ковачевић 1987). Присвојна заменица *чији* функционише, дакле, као *присвојни придевски релативизатор*, па је стога и семантички обележена пошто антецеденту приписује својство

³ Поредбени релативизатори *какав* и *колики* остварују индиректну везу са антецедентом, а уз то су и маркирани у синтаксичко-семантичком смислу, па је њихова употреба изразито ниска. Према налазима С. Кордић (1995: 55), ови се релативизатори јављају у мање од 1% случајева, па су вероватно због тога и измицали комплекснијим синтаксичко-семантиким анализама.

посесора, који је одређен својим посесумом као сталном или околиционалном појединошћу спецификованом садржајем односне клаузе (9):⁴

- (9) видим га како се, го до појаса, брије ПОРЕД БУНАРА *ЧИЈА је вода затрована* [... ПОРЕД БУНАРА *са затрованом водом*] (Киш 1983: 29), сећао сам се младог војника *ЧИЈЕ су се руке вукле по води док смо га носили* (Булатовић 1971: 59).

У складу са својом заступничком природом, и присвојни придевски релативизатор *чији* с антецедентом корелира само условно – семантички (денотату се приписује само онај део који му садржински може припадати), док са посесумом као чланом односне клаузе корелира у роду, броју и падежу (9).

2.4. Гледано из синтаксичко-семантичке перспективе, могло би се закључити да су придевски релативизатори *какав*, *колики* и *чији* индиректни и маркирани, док је придевски релативизатор *који* директан и немаркиран. Гледано пак из морфо-синтаксичке перспективе, могло би се рећи да је придевски релативизатор *који* „лево“ конгруентан (слаже се у роду и броју с антецедентом), док су придевски релативизатори *чији*, *какав*, *колики* „десно“ конгруентни (слажу се у роду броју и падежу с постонованим објектом посесије, односно с еквативним поредбеним локализатором као постцедентима).

§ 3. Именички релативизатори. Именичке односне заменице, тј. именички релативизатори упућују на детерминисани (формални или нулти) антецедент инхерентним семантичким обележјем [+ људско], када је у питању заменица *ко*, односно [- људско], када је у питању заменица *што*. Мада ове заменице немају категоријално обележје рода, заменица *ко* подразумева антецедент у мушком роду (10), а заменица *што* антецедент у средњем роду (11):

- (10) Разлику међ трговином и лоповлуком није видео само онај *ко то није хтео* (Пекић 1989: 118) ~ * Разлику међ трговином и лоповлуком није видела само она *ко то није хтела*;
 (11) Њен образ је оно *што људским дјелима даје препланулу боју зрелости* (Тишма 1994: 31).

И именичке односне заменице својим падежним обликом идентификују синтаксичко-семантички статус антецедента у односној клаузи, у којој антецедент може имати функцију субјекта (12–13), именског дела предиката (14), објекта (15), те адвербијалне одредбе (16):

⁴ И присвојни придевски релативизатор *чији* будући маркиран у синтаксичко-семантичком смислу има знатно нижу фреквенцију од немаркираног придевског релативизатора – према налазима П. А. Дмитријева (1972: 300), њиме се уводи 3–4% односних клауза. Ипак, у стандардном српском језику присвојно *чији* постаје најдоминантнији релативизатор у случајевима када се односном клаузом антецеденту приписује посесорски статус (уп. Ковачевић 1987)

- (12) И све то било је испричано са детињим осмехом некога *ко се ничега не плаши* (КАПОР 1981: 144), Стога, ЗА ОНОГ *ко нема фантазије*, нема ни смрти (ДЕСНИЦА 1967: 128);
- (13) Вера ћути, седећи заглавана у зид, колебајући се би ли Мицики одала све *што је притискује* (ТИШМА 1994: 129), По ономе *што се чује* изгледало је да јачи слабијима гуле коже (ЛАЛИЋ 1969: 52);
- (14) будимо оно *што смо* (СЕЛИМОВИЋ 1982: 145);
- (15) не би ни знао да каже све *што му је вечерас рекао* (ТОСИЋ 1970: 83);
- (16) Вратићемо се опет у оно *из чега смо дошли* (ЛАЛИЋ 1969: 150).

§ 4. Прилошки релативизатори. Везнички релативизатори заменичкоприлошког типа, тј. прилошки релативизатори као што су *где, одакле, куда, камо, када, како*, с антецедентом корелирају искључиво семантички дефинишући га као просторни, временски или начински локализатор у чијим оквирима се реализује радња исказана предикатом односне клаузе. Другачије речено, корелација се успоставља између инхерентне лексичке семантике антецедента и инхерентне лексичке семантике прилошког релативизатора. То значи да се прилошким релативизаторима може увести односна клауза само уз исказани (именички или формални) антецедент:⁵

4.1. Просторни прилошки релативизатори везују за антецеденте који у својој инхерентној семантици садрже појам простора, при чему ће избор локативног *где* (17), аблативног *одакле* (18), перлативног *куда* (19), те адлативног *камо* (20) зависити од семантике глагола у позицији предиката односне клаузе (уп. ДМИТРИЈЕВ 1969):

- (17) ја бих ти је дао, у СВЕТУ *ГДЕ моје и твоје су једно* (ПЕКИЋ 1989: 92);
- (18) Али хтео је на своје СТАРО МЕСТО, *ОДАКЛЕ* је пуних педесет година по крововима просипао нејаке и сипљиве речи свете песме (БУЛАТОВИЋ 1971: 38);
- (19) ускоро су се, уз стални верски притисак, нагомилали високи порези којима се придружило немилосрдно одвођење деце у јањичаре и страдање становништва у КРАЈЕВИМА *КУДА су пролазиле султанске ордије* (ИВИЋ 2001: 54);

⁵ Прилошким везницима могуће је, разуме се, увести и зависне реченичне структуре које су за матрични предикат везани посредством прилошког кореферента, али се ту не може говорити о адноминалној одредбености, па самим тим ни о односним клаузама, будући да у релацији између прилошког кореферента и прилошког везника изостаје било какав формални показатељ антецедента као адноминално детерминисаног појма – уп.: Сви су они своје сујете и грабежи завршавали овде, *ГДЕ их је близина младости, глатка зарумењена кожа под прстима, могла опити* (ТИШМА 44); пише да је наше данашње бављење проблемом идентитета наступило онда *КАДА је овај идентитет постао проблематичан* (ЈЕРОТИЋ 2003: 17) ~ Кључни моменат и Црвеног и црног и Картузијанског манастира је онај *КАДА јунак, догле безобзиран аририста и авантуриста, бива затворен у тамницу* (МАРИЋ 1998: 283). Ставови о односу прилошких клауза и односних клауза уведених прилошким релативизаторима су неуједначени (уп. СТЕВАНОВИЋ 1991: 866–870; BROWN 1987: 185–187; KORDIĆ 1995: 234–259)

- (20) Кућа Кронерових, у старом центру Новог Сада, у КРАТКОЈ, МАЛОЈ, ЗАПТИВЕНОЈ УЛИЦИ иза евангелистичке цркве, *КАМО су канализација и водовод стигли доцније него у предграђа* (Тишма 1994: 23), Ово последње, углед, он међутим као да није умео да користи у пуној мери у том Новом Саду *КАМО је био упућен* и где се осећао напола изгнан (Тишма 1994: 101).

4.2. Временски прилошки релативизатори (*када, док, од када, до када, колико*) комбинабилни су с антецедентима који у својој инхерентној семантици садрже појам времена у чијим се оквирима директно (локационо) и(ли) индиректно (оријентационо) смешта реализација радње идентификоване предикатом односне клаузе (21):

- (21) Необично пријатељство између господског младића, Турчина из Смирне, и странца хришћанина из Босне као да је за ових неколико дана *ДОК се нису виђали* стално расло (Андрић 2004: 76), Пубертет је друго критично доба *КАДА самоћа постаје потреба и изазов за младог човека* (Јеротић 2003: 58), Кључни моменат и Црвеног и црног и Картузијанског манастира је онај *КАДА јунак, дотле безобзиран аририста и авантуриста, бива затворен у тамницу* (Марић 1998: 283), Митрополитска столица била је на Цетињу до 18. века, *ОД КАДА митрополити учестало бораве у манастиру Стањевићи у Маинама* (Љушић 2001: 285), Тиме је одређена СТАРОСНА ГРАНИЦА *ДО КОЈЕ родитељи носе санкције за прекршаје своје деце* (Раз.), Гледао сам тај идиотски филм свих седам дана *КОЛИКО се давао* (Капор 1981: 238).

4.3. Начински прилошки релативизатор (*како*) фаворизује антецедент (типа *начин, план, поступак, ред, рецепт* и сл.) који у својој инхерентној семантици садржи појам начелног начинског оквира у који се смешта реализација радње идентификоване предикатом односне клаузе (22):

- (22) он ме поразио, погађајући суштину моје побуне, а још више добронамјерношћу, која није у ријечима већ у погледу, дубокој искрености, разумијевању, забринутости, у читавом начину *КАКО је зрачио* (Селимовић 1982: 93), Сваки би посед, иначе, уместо ужитка, равнодушност рађао, па ни поседовања не би био вредан, не би заслуживао да се стиче и увећава, нити праве усхићујући планови *КАКО да се до њега дође* (Пекић 1989: 89), он ће, место назад у касарну, или на трг да се забави, обићи друга знана места *РЕДОМ КАКО му буду надала уз пут и на памет* (Тишма 1994: 21), Сигурно он није писао пјесме као Јакша, али је умιο с дјевојкама као да је имао неки тајни *РЕЦЕПТ КАКО да их све љивуче* (Јалић 1969: 119).

4.4. Уколико нема семантичког корелирања, зависна реченична структура уведена прилошким везником не може добити статус односне клаузе,

што показује пример (23), у коме временско прилошко *откада* уводи временску, а не односну клаузу, управо зато што позицију потенцијалног антецедента заузима именица *кућа*, чија инхерентна лексичка семантика не садржи појам времена:

- (23) У нашој кући, *ОТКАДА се зна и памти*, никад нико није имао сата (Ђоковић 1986: 27).

Прилошки релативизатори обједињују, дакле, заменичку деиктичност и прилошку одредбеност отварајући за детерминисани антецедент прилошку, тј. адвербијално одредбену функцију у односној клаузи. Та је прилошка функција антецедента прилошким релативизатором увек и семантички спецификована као просторна, временска или начинска.

§ 5. Везнички РЕЛАТИВИЗАТОР *што*. За разлику од заменичког релативизатора *што*, који је комбинабилан с формалним и(ли) с нултим антецедентом у средњем роду (11), везнички релативизатор *што_в*, заменичког порекла, комбинабилан је са свим типовима именичког антецедента (24), те с потпорним антецедентом мушког и женског рода (25):

- (24) С њима је умирао њихов поглед *што сеже до крајњег оградног зида на хоризонту* (Десница 1967: 127), осећао је ова владања *што одступају од уобичајеног* као котрљање неких лудих точкова под темељима (Тишма 1994: 33), Калемегдански бедеми претварају се под налетима ветра у прамац лађе *што_в плови у срце таме* (Капор 1981: 12), која ти је ова лепа жена у црнину *што долази код тебе?* (Михаиловић 1983: 65), И како да човек, раб божји, не буде све и свашта у овој Србији *што се, по причању злопамтила, трипут празнила старим народом и новим пунила* (Ђосић 1970: 32), Ти си ми снагу просуо ниушто, ти *што хрчеш, што спаваш* (Ђосић 1970: 80);
- (25) Онај *што стоји поред капије*, гледа преда се (Андрић 2004: 71), Прориједила се омладина, нема више оне наше; ова *што сад наилази баш не личи на омладину* (Јалић 1969: 145).

С друге стране, док заменички релативизатор *што* својим падежним обликом идентификује различите синтаксичко-семантичке статусе заступаног антецедента у односној клаузи (13–16), везнички релативизатор *што_в* својим непромењивим (примарно номинативно-акузативним) обликом синтаксички заступа првенствено онај тип антецедента који према предикату односне клаузе иступа у субјекатској функцији (24–25). Уколико антецедент у односној реченици нема субјекатску функцију, његов синтаксички статус према предикату те клаузе прецизира се формом личне заменице која функционише као антецедентна реплика, тј. антецедентни ресумптив (AUWERA – KUČANDA 1985: 924–925; KORDIĆ 1995: 157–165), пошто индеклинабилним *што_в* тај статус не може бити спецификован (26–27):⁶

⁶ Код писаца чији је стил обојен регионализмима ресумптивна заменица, као показатељ синтаксичко-семантичког статуса антецедента у односној клаузи, може изостати

- (26) Морају да знају за ДЕДУ *што_в* су ГА оставили у корење ишчупане врбе (Ћосић 1970: 144), Али ИЗМЕЂУ ТОГ ПРВОГ КАМЕНА за темеље цркве *што ГА је поставио блаженопочивши Владимир* и историје Свете Софије протећи ће још много воде (Киш 1983: 49);
- (27) Хоћеш ли и УЛАР ТРАЧАНСКИ *што_в* С ЊИМЕ вазда иде (Пекић 1989: 87), Је ли то ТАЈ НОЖ *што_в* пријетиш да кољеш ЊИМЕ (Лалић 1969: 58), Сутра, раним јутром, учврстићу брану ПРЕД ТОМ БУЦИЦОМ *што_в* ЈОЈ већ чујем хуку (Селимовић 1982: 133).

Према заменичком релативизатору *што* везнички релативизатор *што_в* је, дакле, у комплементном односу будући да се јавља управо у оним позицијама које су заменичком *што* недоступне. С друге стране, према заменичком релативизатору *који* везнички релативизатор *што_в* је у конкурентном односу пошто се може узети за све типове директно идентификованог антецедента као и за формалне антецеденте мушког и женског рода. У том се смислу везнички релативизатор *што_в* користи као стилска варијанта најпродуктивнијег српског заменичког релативизатора *који* (уп. ДМИТРИЈЕВ 1972: 290–291). Ипак, конкурентност везничког релативизатора *што_в* функционално је, по правилу, ограничена на оне односне клаузе у којима антецедент иступа као субјекат или као прави објекат према предикату односне клаузе. Наиме, односне клаузе у којима је за антецедент резервисана одредбена, тј. несубјекатска или не-објекатска функција сасвим се ретко уводе везничким релативизатором *што_в*, будући да се синтаксички статус антецедента у оваквим зависним реченичним структурама мора сигнализovati одговарајућим обликом личне заменица (27). Наиме, лична заменица својим родом, бројем и падежом прецизира синтаксичку улогу која се односно клаузом приписује антецеденту – она заступа (резимира) антецедент, надомештајући формалносинтаксичку ограниченост везничког релативизатора *што_в*, па се овако употребљене личне заменице у синтаксичкој литератури терминолошки одређују и као ресумптивне заменице. Јасно је, дакле, да се сваки везнички релативизатор *што_в* може заменити заменичким релативизатором *који*, док је комутабилност у обрнутом смеру ограничена функцијом резервисаном за антецедент у односној клаузи.⁷

и у несубјекатским позицијама 1) у случајевима када се ради о неживом антецеденту, чији је објекатски статус недвосмислено формализован индеклинабилним везничким релативизатором *што_в*, и 2) сасвим ретко у случајевима када је реч о живом антецеденту, уколико је његова објекатска позиција контекстуално подржана: И извучем иза леђа онај ПАКЕТ *што_в* сам синоћ донео (Михаиловић 1983: 67); Качарандин син, онај *што_в* се причало да је луд, вели: соли сваком треба да се да (Лалић 1969: 110); Јао, људи, што је то био живот. Оне лумперајке код „Синђелића“... Па они коњи *што_в* смо јашили (Михаиловић 1983: 57). Ради се, међутим, о структурама које су на граници језичког стандарда или су пак супстандардне.

⁷ Везнички релативизатор *што_в* повлачи се пред својим придевским конкурентом *који*. Према налазима П. А. Димитријева (1972: 290), релативизатором *што_в* код В. Карачића уводи се 4,7%–11% односних клауза, код И. Андрића 3,3%, код Д. Ћосића 3%, а код Б. Ћопића свега 2,3% односних клауза. Када се ова статистика има у виду,

Како релативизатори имају тројну функцију будући да 1) конекторски уведе односну клаузу, 2) заступају антецедент у синтаксичко-семантичком и прагматичком смислу унутар односне клаузе, те 3) анафорски упућују на детерминисани (експлицирани или имплицирани) антецедент усмеравајући рематски садржај односне клаузе ка антецеденту као теми, нужно се намеће питање релативизаторског капацитета везника *што_в* у односним клаузама. Конекторски аспект своје релативизаторске функције везничко *што_в* остварује мање-више на начин својствен и осталим релативизаторима – њиме се сигнализује зависност реченичне структуре којој везничко *што_в* припада. Заступнички аспект релативизаторске функције везничко *што_в* не може у потпуности задовољити, будући да се синтаксичка ограниченост непроменљиве (примарно номинативно-акузативне) форме везничког *што_в* у несубјекатским позицијама резервисаним за антецедент у односној клаузи по правилу компензује одговарајућом падежном формом личне заменице. То значи да везнички релативизатор *што_в* у синтаксичко-семантичком смислу заступа антецедент у односној клаузи само у случајевима када та клауза не садржи личну заменицу као антецедентски ресумптив. Уколико се антецедентски ресумптив јави, он аутоматски својом падежном формом постаје синтаксичко-семантички заступник антецедента, док релативизатору *што_в* преостаје само прагматичко заступништво (AUWERA – KUČANDA 1985: 943–951), будући да се њиме упућује на антецедент као тему према којој садржај односне клаузе иступа рематски.

Везнички релативизатор *што_в* специфичан је и у погледу корелације са антецедентом. За разлику од осталих типова релативизатора који корелирају с антецедентом у погледу рода и броја (придевска заменица *који*) или у погледу рода односно инхерентног семантичког обележја [+ људско] / [– људско] (именичке заменице као релативизатори) или у погледу инхерентне лексичке семантике (прилошки релативизатори и придевске заменице *чији*, *какав*, *колики*), везнички релативизатор *што_в* не корелира с антецедентом ни формално ни семантички, што значи да функционише везнички.

§ 6. Везнички релативизатор *да*. На самој периферији система стандардних српских конектора односне реченице стоји везнички релативизатор *да* (уп. ДМИТРИЈЕВ 1964). Односном клаузом с овим релативизатором изриче се пропозитивни садржај који се схвата као последица типичног својства антецедента, па у вези с тим и као антецедентска одредба (28):

- (28) Такво схватање блиско је већ нашим масама. Буде ли се нашао човек *да га изрази*, народ ће поћи за њим као бујица (ЦРЊАНСКИ 1989: 94), Ко је ОВАЈ ЧОВЕК *да ветру и води заповеда*, и слушају га? (ХАБИЈАНОВИЋ-ЂУРОВИЋ 2005: 210).

онда је сасвим јасно виђење И. Грицкат (1967: 38), по којој се већа фреквенција овог релативизатора уклапа у „изоглосе верности вуковско-маретићевским традицијама“.

Везник *да* (као типичан везник последичне клаузе) везује се за односну клаузу управо на бази последичности коју пропозитивни садржај односне клаузе испољава према типичном својству антецедента имплицираном управо тим пропозитивним садржајем (29):

- (29) Тада се и зарекао: биће ТАКАВ ЛЕКАР *да се пред њим људи никад не застиде* [Тада се и зарекао: биће ТАКО ПРЕДУСРЕТЉИВ ЛЕКАР *да се пред њим људи никад не застиде*] (Ћосић 2001: 285).

Веза ових односних клауза с последичним клаузама најпотпуније долази до изражаја у случајевима када се у позицији антецедента нађе нека девербативна или деадјективна именица која може кондензовати површински предикат (30):

- (30) па је тражећи одушка ударио дечаку ТАКАВ ШАМАР *да се из Анастасовог носа намах размотао кончић крви* [па је тражећи одушка ТАКО ОШАМАРИО дечака *да се из Анастасовог носа намах размотао кончић крви*] (Г. ПЕТРОВИЋ 2002: 102), Настаде ТАКАВ МРАК *да се није могао видети ни прст пред оком* [Тако се СМРАЧИЛО *да се није могао видети ни прст пред оком*].

§ 7. ФОРМАЛНОСИНТАКСИЧКИ И СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕЛАТИВИЗАТОРА. Укрштањем формалносинтаксичких и(ил) семантичких својстава антецедента и релативизатора стиче се увид у комбинабилни потенцијал релативизатора према одређеном типу антецедента, с једне стране, али и синтаксичко-семантички потенцијал релативизатора посредством кога се антецеденту приписује одговарајући синтаксичко-семантички статус према предикату односне клаузе.

7.1. Према типолошким одликама антецедента и релативизатора, веза међу њима може бити остварива (+), неостварива (–), формално и(ли) семантички ограничена (⊕) или пак прагматички ограничена (⊗), што се табеларно може представити на следећи начин:

	именички антецедент	потпорни антецедент	нулти антецедент
придевски релативизатор <i>који</i>	+ (31)	+ (32)	⊗ (33)
придевски релативизатор <i>чији</i>	+ (34)	+ (35)	⊗ (36)
придевски релативизатори <i>какав, колики</i>	+ (37)	+ (38)	⊗ (39)
именички релативизатори <i>ко</i>	–	⊕ (40)	+ (41)
именички релативизатори <i>што</i>	–	⊕ (42)	+ (43)
везнички релативизатор <i>што</i> _B	+ (44)	⊕ (45)	–
прилошки релативизатори	⊕ (46)	⊕ (47)	–
везнички релативизатор <i>да</i>	⊗ (48)	–	–

Оствариве комбинације антецедента и релативизатора могу се илустровати следећим примерима (31–48):

- (31) ЛУГОМ У КОЈИ СТУПИ ширио се мир мрака пре свитања (Пекић 1989: 15);
- (32) ОНАЈ КОЈИ ЈЕ ИЗВРШИО СВОЈ ЗАДАТАК, тада је на тренутак застао (Киш 1983: 16);
- (33) Слаб је КОЈИ ТРАЖИ, а слабо је и што се од њега тражи (Селимовић 1982: 100);
- (34) СЛАБА ПЛАТА, ЧИЛИ ЈЕ ПОПРИЛИЧАН ДЕО ТРОШИО НА АЛКОХОЛ, вукла га је напротив дну (Тишма 1994: 48);
- (35) БИРАО ЈЕ ОНЕ ЧИЛА ЈЕ ИСЦЕЛИТЕЉСКА ВРЕДНОСТ БИЛА У ДОБРОЈ РЕКЛАМИ (Пекић 1986: 130);
- (36) А ЗНА СЕ: ЧИЈЕ СУ РЕЧИ – тога је и језик (НИН 2004, 2775–2783);
- (37) НИСАМ ИМАО ВРЕМЕНА ДА УЗВРАТИМ ОНОЛИКОМ ПАЖЊОМ И НЕЖНОШЋУ КОЛИКУ СУ ЗАСЛУЖИВАЛИ (Ћосић 2002: 401);
- (38) Она је ТАКВА КАКВИ СУ И ЊЕНИ РЕЗУЛТАТИ (Симовић 1994: 174);
- (39) КАКВА ЈЕ ДРАМАТИЗАЦИЈА, таква је и ова представа (НИН 2008, 3019–3026);
- (40) То је врста агресије по којој је први онај КО ЈЕ ВИТАЛНО ЈАЧИ (Јеротић 2003: 25);
- (41) Славу стиче КО УБИЈЕ (Јалић 1969: 139);
- (42) Бројиш оно ШТО НИКО НЕ РАЗУМИЈЕ (Вуксановић 2006: 23);
- (43) Слаб је који тражи, а слабо је и ШТО СЕ ОД ЊЕГА ТРАЖИ (Селимовић 1982: 100);
- (44) Ово је била садржина жалби ШТО ИХ ЈЕ ПРОСТИРАЛА ПРЕД КРОНЕРА (Тишма 1994: 41);
- (45) ОНАЈ ШТО СТОЈИ ПОРЕД КАПИЈЕ, гледа преда се и прави се као да га ништа не занима (Андрић 2004: 71);
- (46) Плаче дуго, дубоко у вече, сама у својој соби, ГДЕ СЕ ГВОЗДЕНА ПЕЊКИЦА ДАВНО ОХЛАДИЛА (Тишма 1994: 16);
- (47) Кључни моменат и Црвеног и црног и Картузијанског манастира је онај КАДА ЈУНАК, ДОТЛЕ БЕЗОБЗИРАН АРИВИСТА И Авантуриста, бива затворен у тамницу (Марић 1998: 283);⁸
- (48) Причало се како је међу хајдучима харамбаша ГОЛЕМ И СИЛАН ЧОВЕК да га надалеко таква нема (Б. Петровић 1997: 273).

Директно идентификовани, именички антецедент комбинабилан је са свим типовима релативизатора, осим са именичким релативизаторима ко, односно што. Прилошки релативизатори комбинабилни су са се-

⁸ Потпорни антецедент уз прилошки релативизатор не поклапа се са прилошким кореферентом који у комбинацији с прилошким везником формира прилошку клаузу – уп.: пише да је наше данашње бављење проблемом идентитета наступило онда КАДА ЈЕ ОВАЈ ИДЕНТИТЕТ ПОСТАО ПРОБЛЕМАТИЧАН (Јеротић 2003: 17) ~ Кључни моменат и Црвеног и црног и Картузијанског манастира је онај КАДА ЈУНАК, ДОТЛЕ БЕЗОБЗИРАН АРИВИСТА И Авантуриста, бива затворен у тамницу (Марић 1998: 283).

мантички корелативним именичким антецедентом, што значи да се просторни прилошки релативизатори везују за просторне денотате као антецеденте, временски прилошки релативизатори за временске денотате као антецеденте, док се начински прилошки релативизатор *како* везује за денотате начинског типа као антецеденте. Везнички релативизатор *да* у начелу се може везати за именички антецедент, али су потврде овог типа у стандардном српском језику ретке и(ли) су на граници са консекутив-ношћи, уколико консекутивност не преовладава.

Индицијативно идентификовани, потпорни антецедент комбинабилан је са придевским релативизаторима *који*, *чији*, *какав*, *колики* и са прилошким релативизаторима, уколико потпорни антецедент анафорски упућује на именички појам који семантички корелира с датим типом прилошког релативизатора (47). Везнички релативизатор *што*_в комбинабилан је с потпорним антецедентом мушког и женског рода. Именички релативизатор *ко* комбинабилан је с потпорним антецедентом мушког рода, а именички релативизатор *што* с потпорним антецедентом средњег рода, при чему се и у једном и у другом случају обично ради о потпорним антецедентима који у својству егзофорских деикси упућују на начелне денотате као антецеденте. Именички релативизатор *што* може се везати и за потпорне антецеденте као анафорске деиксе којима се упућује на ситуацију исказану претходном реченицом или реченичним низом као целином.

Неисказани, имплицитни, тј. нулти антецедент комбинабилан је првенствено са именичким релативизаторима *ко*, односно *што*, некобинабилан са везничким и прилошким релативизаторима, док је прагматичка потреба за везом нултог антецедента и придевског релативизатора изразито ниска.

7.2. Према формалносинтаксичком и синтаксичко-семантичком потенцијалу релативизатора посредством кога се односном клаузом антецеденту приписује одговарајући синтаксичко-семантички статус у односу на предикат односне клаузе, сви релативизатори у стандардном српском језику могу бити 1) семантички неутрални или 2) семантички маркирани.

Семантички неутралним релативизаторима антецеденту се могу приписивати најразличитије синтаксичко-семантичке улоге у односној клаузи. Семантички су неутрални они релативизатори који се слажу у роду и броју с антецедентом и при том су променљиви или своју непроменљивост надомештају променљивим додатком (ресумптивом), па на тај начин формално могу прецизирати синтаксичко-семантички статус антецедента према предикату односне клаузе. У ову групу релативизатора спадају 1) придевска заменица *који* будући да је конгруентна у роду и броју с антецедентом, 2) именичке заменице *ко*, односно *што*, које су – мада родно несензитивне – комбинабилне с имплицитним антецедентом или са сингуларским потпорним антецедентом мушког, односно средњег рода, и 3) везнички релативизатор *што*_в, који уз помоћ личне заменице као антецедентског ресумптива може надоместити своју неконгруентност и непроменљивост.

Семантички маркираним релативизаторима антецеденту се приписују одређене семантички улоге у односној клаузи. Семантички су маркирани они релативизатори који формално не конгруирају с антецедентом, а уколико и постоји семантичка корелативност с њим, управо се типом те корелативности прецизира семантички статус антецедента у односној клаузи. У ову групу релативизатора спадају 1) присвојна придевска заменица *чији*, која је конгруентна са посесумом као чланом односне клаузе приписујући антецеденту статус посесора, 2) поредбене придевске заменице *какав*, *колики*, које су конгруентне са имплицираним или експлицираним поредбеним еквивалентом из односне клаузе приписујући антецеденту улогу поредбеног локализатора, 3) прилошки релативизатори, који својом семантиком антецеденту приписују статус просторног, временског или начинског локализатора у односној клаузи и 4) везнички релативизатор *да*, којим се – и када се јави – истиче квалитет антецедента довођењем у везу са ситуацијом представљеном односном клаузом као мање или више испољеном последицом тог квалитета.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- Грицкат, Ирена. „Релативно *који* и *што*.“ *Наш језик* XVI/1–2 (1967): 32–48.
- ДМИТРИЈЕВ, Петр Андреевич. „Атрибутивныe придаточныe с союзами *где*, *како*, *да* в сербохорватском языке.“ Борис Александрович Ларин, Герман Иванович Сафонов (отв. ред.). *Славянская филология*. Ленинград: Ленинградский государственный университет, 1964: 61–69.
- ДМИТРИЈЕВ, Петр Андреевич. „Сербохорватские относительные *где*, *камо*, *куда*.“ Эрика Антоновна Якубинская-Лемберг (ред.). *Славянская филология*. Ленинград: Ленинградский государственный университет, 1969: 102–106.
- ДМИТРИЈЕВ, Петр Андреевич. „К вопросу о вариативности присубстантивно-относительных придаточных в сербохорватском языке.“ Р. В. Булатова (ред.). *Исследования по сербохорватскому языку*. Москва: Наука, 1972, 276–323.
- КОВАЧЕВИЋ, Милош. „О српскохрватским сложеним реченицама с посесивном атрибутом зависном клаузом.“ *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику* XXX/1 (1987): 153–159.
- СТЕВАНОВИЋ, Михаило. *Савремени српскохрватски језик II. Синтакса*. Београд: Научна књига, 1974.
- BROWNE, Wayles. „Classification of subordinate clauses in a grammar of Serbo-Croatian for foreign users.“ Rudolf Filipović (ur.). *Kontrastivna analiza engleskog i hrvatskog ili srpskog jezika 3*. Zagreb: Institut za lingvistiku, 1987, 165–191.
- GALLIS, Arne. *The Syntax of Relative Clauses in Serbocroatian. Viewed on a Historical Basis*. Oslo: Det Norske Videnskaps-akademi, 1956.
- KORDIĆ, Snježana. *Relativna rečenica*. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1995.
- KOVAČEVIĆ, Miloš. „O složenoj rečenici s uzročnom relativnom klauzom.“ *Јужнословенски филолог* XLIV (1988): 45–57.
- AUWERA, John van der, Dubravko KUČANDA. „Pronoun or Conjunction – the Serbo-Croatian Invariant relativizer *što*.“ *Linguistics* 23 (1985): 917–962.
- WEISS, Daniel. „Die Faszination der Leere. Die moderne russische Umgangssprache und ihre Liebe zur Null.“ *Zeitschrift für Slavische Philologie* 53/1 (1993): 48–82.

ИЗВОРИ

- Андрић, Иво. *Приповетке*. Нови Сад: Матица српска, 1965.
- Андрић, Иво. *Проклета авлија*. Београд: Новости, 2004.
- Булатовић, Миодраг. *Највећа тајна света: Изабране приповетке*. Београд: Српска књижевна задруга, 1971.
- Вуксановић, Мирко. *Семољ земља: азбучни роман о 909 планинских назива*. Београд: Филип Вишњић, 2006.
- Десница, Владан. *Прољећа Ивана Галеба*. Београд: Српска књижевна задруга, 1967.
- Ерић, Добрица. *Тако жубори река*. Земун: Агенција Драганић, 1995.
- Ивић, Павле. *Српски народ и његов језик*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001.
- Јеротић, Владета. *Човек и његов идентитет*. Београд – Бања Лука: Ars Libri – Бесједа, 2003.
- Капор, Момо. *Фолиранти*. Загреб: Знање, 1981.
- Киш, Данило. *Гробница за Бориса Давидовича*. Београд – Загреб: Просвета – Глобус, 1983.
- Лалић, Михајло. *Лелејска гора*. Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска књижевна задруга, 1969.
- Лукић, Радомир. *Теорија државе и права. Теорија државе*. Београд: Научна књига, 1956.
- Љушић, Радош. *Историја српске државности. Књига II. Србија и Црна Гора*. Београд: САНУ, 2001.
- Марић, Сретен. *Огледи I. О књижевности*. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998.
- Михаиловић, Драгослав. *Чизмаши*. Београд: Српска књижевна задруга, 1983.
- НИН. Недељне информативне новине.
- Пекић, Борислав. *Златно руно. Фантазмагорија III*. Београд: Просвета, 1986.
- Пекић, Борислав. *Аргонаутика. Фантазмагорија*. Београд: Српска књижевна задруга, 1989.
- Петровић, Бошко. *Приповетке 2 (Капа невидимка и други комади времена)*. Београд: Завод за издавање уџбеника, 1997.
- Петровић, Горан. *Ситничарница „Код срећне руке“*. Београд: Народна књига – Алфа, 2002.
- Селимовић, Меша. *Дервиш и смрт*. Сарајево: Свјетлост, 1982.
- Симовић, Љубомир. *Галоп на пужевима. Срби у југословенском рату*. Горњи Милановац – Београд: Дечје новине – Просвета, 1994.
- Тишма, Александар. *Употреба човека*. Београд: Књига-комерц, 1994.
- Топић, Бранко. *Бајта слезове боје*. Сарајево: Веселин Маслеша, 1986.
- Тосић, Добрица. *Корени*. Нови Сад – Београд: Матица српска – Српска књижевна задруга, 1970.
- Тосић, Добрица. *Верник*. Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1990.
- Тосић, Добрица. *Време смрти 3*. Београд: Филип Вишњић, 2001.
- Тосић, Добрица. *Пишчеви записи (1981–1991)*. Београд: Филип Вишњић, 2002.
- Хабијановић-Ђуровић, Љилана. *Свих жалосних радост*. Београд: Александрија, 2005.
- Црњански, Милош. *Политички списи*. Београд: Сфаирос, 1989.

Слободан Павлович

СИСТЕМА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СЛОВ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

В настоящей работе рассматриваются системные отношения между относительными словами (релятивизаторами), вводящими относительные предложения в сербском

языке. По формально-грамматическому и семантическому признакам относительные слова разделяются на *семантически немаркированные* (*који, ко, што, што*) и *семантически маркированные* (*чији, какав, колики, где, одакле, куда, камо, када, док, од када, до када, колико, како, да*). Посредством немаркированных относительных слов существительному (антецеденту) приписываются различные синтаксические и семантические роли в относительном предложении. Маркированное относительное слово функционирует как индикатор определенной семантической роли существительного (антецедента) в относительном предложении.

Ключевые слова: сербское относительное предложение, семантически маркированные относительные слова, семантически немаркированные относительные слова

Марћин Григјел
Универзитет у Жешову, Пољска
Филолошки факултет
Катедра за руску филологију
Одсек за компаративну лингвистику
mgrygiel@poczta.fm

ИЗРАЖАВАЊЕ АФИРМАЦИЈЕ ПОМОЋУ ИНСТРУМЕНТАЛА У ПОЉСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ: КОГНИТИВНА АНАЛИЗА

Тема овог чланка је анализа улоге номиналне групе изражене инструменталом у моделирању афирмативних значења глагола и функцији обележавања афирмације у оквиру реченице. У овом раду потрудићу се да на материјалу пољског и српског језика докажем да инструментал, због своје семантичке структуре, има иманентно афирмативни карактер, а та особина се користи за обликовање изјава са изразито позитивном конотацијом. Инструментал омогућава позиционирање описаних догађаја у ванјезичкој стварности у односу на говорника, на пример позиционира радњу у адекватном просторно-временском оквиру. Ипак, за разлику од осталих граматичких падежа, који се чешће користе за изражавање ове функције, као што су локатив и датив, инструментал утиче у већој мери на модалитет глагола. Као резултат, цео исказ може добити афирмативни карактер.

Кључне речи: инструментал, афирмација, когнитивна лингвистика, концептуализација, сликовна шема.

Увод

Позиционирање шема појмовних догађаја, које чине менталне репрезентације реченица, у прагматичком контексту у когнитивној лингвистици, познато је као усидравање (ТАВАКОВСКА 2001: 133).¹ Према тој концепцији, догађаји су упаковани у неколико слојева елемената за усидравање. Као резултат тога, реченица која описује одређену ситуацију добија вишеслојну структуру сличну црном луку (ТАВАКОВСКА 2001: 140). Њен

¹ Пољски термин *kotwiczenie* 'усидравање' одговара пре свега енглеском појму *grounding*, који значи 'смештање', или буквално 'уземљење', а у лингвистику га је увео Р. Лангакер (1991: 318). Енглески термин *anchoring* 'усидравање', преузет је из когнитивне психологије, а коришћен је и у когнитивној лингвистици (GOLDBERG 2006: 89).